

TIL RIVOJLANISHNING TASHQI VA ICHKI QONUNLARI

M.Zokirov, FarDU professori

Annotatsiya. *Mazkur maqolada til rivojlanishining muayyan qonuniyatlari hamda til tarixiga ta'sir ko'rsatadigan tashqi omillar masalasi ko'rib chiqiladi. Tilshunoslik nazariyasida "ichki" va "tashqi" til qonunlari, shuningdek, tarixiy o'zgarishlarning manbai va asos sifatida "ziddiyat" tushunchasi ilgari suriladi. Maqolada ichki qonunlar deb e'tirof etiluvchi umumiy (umuminsoniy) va maxsus (milliy, individual) tamoyillar, hamda tashqi qonunlar doirasida ham umumiy, ham xususiy qonunlar mavjudligi ta'kidlanadi. Tadqiqot davomida aglutinativ va sintetik xususiyatlarga ega turli tillarda ichki hamda tashqi qonunlarning bir-biriga ta'siri, qonuniyatlar va rivojlanish sur'ati bo'yicha o'zgarishlar misollar orqali yoritiladi.*

Kalit so'z va iboralar: *til rivojlanishi, ichki qonunlar, tashqi qonunlar, ziddiyat, tarixiy o'zgarishlar, umuminsoniy tamoyillar, milliy xususiyatlar, lug'at boyligi, struktura, fonetika, sintaksis.*

Tilning tarixiy o'zgarishlar jarayoni nafaqat ichki lingvistik omillarga, balki tashqi — jamiyat tarixi, ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy sharoitlarga ham chambarchas bog'liq. Tilshunoslik nazariyasida ichki va tashqi qonunlarni farqlash, "ziddiyat" tushunchasini rivojlanish manbai sifatida ko'rib chiqish, til tarixining murakkab tabiati va uning jamiyat hayoti bilan uzviy aloqador ekanini ko'rsatadi. Ichki qonunlar strukturaviy (fonetik, morfologik, sintaktik) qatlamda amalga oshib, tilning o'z ichki mexanizmlarini ifodalaydi; tashqi qonunlar esa til normasi va uning mazmun jihatlariga ta'sir ko'rsatadigan tarixiy, ijtimoiy, iqtisodiy omillardan kelib chiqadi. Ushbu maqolaning maqsadi — til rivojlanishidagi ichki va tashqi qonunlarning o'zaro aloqasi hamda ularning lingvistik o'zgarishlarga qanday ta'sir o'tkazishi masalalarini yoritishdan iborat.

Til rivojlanishining muayyan qonuniyatlari hamda til tarixiga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillar mavjudligi tilshunoslik nazariyasida til rivojlanishining ichki va tashqi qonunlari, shuningdek, tildagi tarixiy o'zgarish manbai hamda asosi sifatida ziddiyat muammosini ilgari surdi. Tilda faoliyat yuritish jarayonida dinamik barqarorlik va rivojlanishining nisbatan mustaqilligi yuzaga keladi, bu esa til rivojlanishining ichki qonunlari nomi bilan ma'lum bo'lib, umumiy (umuminsoniy) va xususiy (milliy, individual) turlarga bo'linadi.

Umumiy ichki qonunlar deb tilshunoslikda barcha ma'lum tillar va ularning strukturaviy qatlamlariga taalluqli bo'lgan qonunlar hamda tamoyillar anglashiladi. Shu asosda tillar uchun xos bo'lgan bir qancha xususiyatlar umumiy ichki qonun sifatida e'tirof etilgan, jumladan tilning bir necha ketma-ket tarixiy shakllari mavjudligi, tashqi til shakli bilan ichki til shakli o'rtasida nomuvofiqlik kuzatilishi va shu bois til strukturasi ayrim qatlamlarida o'zgarish qonuniyatlari hamda sur'atlari har xil bo'lishi. Oxirgi yillarda umumiy til qonunlari muammosi joyini universalialar muammosiga bo'shatib berdi.

Maxsus ichki qonunlar sifatida faqat muayyan til yoki tillar guruhi, shuningdek, til strukturasi ayrim qatlamlarigagina taalluqli formulalar va

tamoyillar tushuniladi. Masalan, slavyan tillarida birinchi va ikkinchi orqa til talaffuzlarining palatalizatsiyasi fonetik qonun sifatida ko‘rib chiqiladi.

Til tarixi bilan xalq tarixi o‘zaro bog‘liqligi, til strukturasi tizimli hamda tizimli bo‘lmagan (asistem) o‘zgarishlarning mavjudligi, tilning ko‘pqirrali (ko‘psifatli) tabiati kabi omillar tilshunoslarni, tilda tashqi qonunlar ham mavjud, degan xulosaga olib kelgan. Ya’ni, tashqi qonunlar til va inson faoliyati hamda jamiyat tarixi o‘rtasidagi aloqalarni ko‘rsatadi. Agar ichki qonunlar til strukturasi doirasida bo‘lib, til qatlamlarining qonuniyatlari bilan cheklansa, tashqi qonunlar esa tashqi (vnestruktur) xisoblanib, til normasi va uning mazmun (semantik) strukturasi qamrab oladi va ko‘pincha ichki (strukturaviy) qonuniyatlarning o‘zgarishiga sabab bo‘lib xizmat qiladi. Ichki qonunlar orasida umumiy va maxsus qonunlar ajratilgani kabi, tashqi qonunlar ichida ham til tarixi va rivojlanishi bilan bog‘liq umumiy va maxsus qonunlar mavjud.

Umumiy tashqi qonunlar barcha tillar uchun xos bo‘lgan o‘zaro aloqani belgilaydi. Umumiy tashqi qonun sifatida til umumiy tarixi bilan jamiyat tarixi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, til mavjudlik shakllarining tarixiy odamlar jamoalari bilan uyg‘unligi ko‘rib chiqiladi. Albatta, bu o‘zaro bog‘liqlikning aniq ko‘rinishlari har bir xalq tarixining muayyan davrlarida va turli tarixiy sharoitlarda har xil namoyon bo‘lishi mumkin, biroq umumiy qonuniyat sifatida hamma tillar rivojlanishi jarayonida o‘ziga xos tarzda aks etadi.

Umumiy tashqi qonunlar sirasiga tilning tarixiy rivojlanishining uning faoliyat yuritishida hududiy-geografik shart-sharoitlarga bog‘liqligi kiradi. Xalqlarning uzoq muddatli aloqasi tufayli tillar o‘zaro ta’sirchanlikni kuchaytirib, til ittifoqlari va millatlararo muloqot tillari shakllanishiga olib keladi. Qo‘shni tillar ta’siri ostida nafaqat yangi so‘zlar paydo bo‘ladi, balki fonetik hamda grammatik darajalarda ham o‘zgarishlar yuz beradi. Bunga teskari holatda, ayrim xalq yoki qabilalarning uzoq muddat ajralib yashashi natijasida avval bitta umumiy tilning turli variantlari, keyinchalik alohida tillar shakllanishi kuzatiladi.

Til rivojlanishining maxsus tashqi qonunlaridan biri sifatida turli tarkibiy birliklarning tildan tashqari (ekstralingvistik) qonuniyatlar bilan bog‘liqligi darajasi har xilligi qaraladi. Masalan, tilning lug‘at boyligi jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy o‘zgarishlar va insonlarning bilish faoliyati bilan bog‘liq bo‘lsa, til tovushlari fiziologik-psixologik qonuniyatlar bilan uzviy aloqador; sintaksis esa fikrning mantiqiy shakllari hamda mantiqiy amallar bilan aloqada ekanligini ko‘rsatadi.

Tildagi qonunlarni tashqi va ichki turga bo‘lish ma’lum darajada shartli bo‘lib, chunki til, jamiyat hamda insonlarning bilish faoliyati bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Shuningdek, har bir til o‘ziga xos betakror xususiyatlari bilan ajralib turadi; bu tilni ona tili sifatida qabul qilgan insonlar uchun u eng tabiiy muloqot vositasi bo‘lib, fikr, his-tuyg‘u va iroda ifodalashda katta ahamiyat kasb etadi.

Til rivojlanishida ichki va tashqi omillar o‘zaro uyg‘unlashib, ziddiyatning manbai sifatida turli xil o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Ichki qonunlar tilning strukturaviy qatlamlarini — fonetika, morfologiya, sintaksis — izchil shakllantirsa,

tashqi qonunlar jamiyat tarixi, iqtisodiy va madaniy omillarga taalluqli bo‘lib, til normasi hamda semantik strukturasi bevosita yoki bilvosita ta’sir o‘tkazadi. Tildagi umumiy qonunlar barcha tillar uchun xos bo‘lib, tarixiy shakllar ketma-ketligi va turli qatlamlarda o‘zgarishlar sur’ati bilan namoyon bo‘lsa, maxsus qonunlar faqat muayyan til yoki guruhga oidligi bilan ajralib turadi. Ushbu qarama-qarshilik bilan kuzatiladigan jarayon tilda dinamik barqarorlik hamda rivojlanishning nisbatan mustaqilligini ta’minlaydi. Shuningdek, tildagi ichki va tashqi qonunlarni shu tarzda bo‘lish shartli bo‘lib, til, jamiyat hamda inson bilish faoliyati hamisha bir-birini to‘ldiradi. Har bir tilning takrorlanmas xususiyati, ayniqsa ona tili sifatida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, fikr hamda his-tuyg‘ularni ifodalashda beqiyos vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Muminov I. I. Aglutinativ morfologiya va o‘zbek tili. – Toshkent: Fan, 2015.
2. Rahmatullayev Sh. R. Tilshunoslik nazariyasi: Til tarixi va rivojlanish qonuniyatlari. – Toshkent: Universitet nashr, 2017.
3. Nazarov O. B. Turkiy tillar diakroniyasi va ularning tarixiy qonunlari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
4. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Уч. Пособие для студентов лингвистов М., 2001 Издательство «Наука»
5. Гируцкий А.А. Общее языкознание языкознание. Уч. пособие. - М.: Минск, Наука и технология, 2017. - 187 с.
6. Черепанов М.В., Орлова Н.М. Введение в языкознание. Уч. пособие. – Саратов: Издание второе 2011. - 216 с.